

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Seksija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

XI NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XI WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**30. novembar - 1. decembar 2019.
November 30th - December 01st, 2019**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**

Beograd

30 novembar - 1. decembar 2019.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva
Beograd, Džordža Vašingtona 19, 2019

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana Maca Kastratović

Grafičko-tehničko uređenje

Academy Support, Novi Sad

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva,
Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије
(11 ; 2019 ; Београд)
[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of
abstracts] / XI Nedelja bolničke kliničke farmak-
ologije, 30. novembar - 1. decembar 2019. [Beograd]
= XI Week of the Hospital Clinical Pharmacology,
November 30th - December 01st, 2019 ; [glavni i
odgovorni urednik Dragana Maca Kastratović] ;
[organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za
kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih
nauka = [organized by] Serbian Medical Society,
Section of Clinical Pharmacology and Academy of
Medical Sciences. - Beograd : Sekcija za kliničku
farmakologiju Srpskog lekarskog društva, 2019
(Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srp-
skog lekarskog društva). - 1 elektronski optički
disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa
naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl.
tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-112-5

a) Клиничка фармакологија -- Апстракти b)
Фармакотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 281438476.

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-3645/2018-01 od 19.08.2019. pod akr. br. A-1-2261/19 kao nacionalni simpozijum za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, tehničare, ekologe. Broj bodova: slušaoci 4, poster prezentacija 5, usmena prezentacija 7, predavači 8.

Organizacioni i naučni odbor Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Dejana Ružić-Zečević**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Simpozijum XI nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official Symposium languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na simpozijumu: srpski i engleski ravnopravno.

Ekscipijensi u formulacijama topikalnih kortikosteroida sa potencijalom za izazivanje neželjenih reakcija na lek

Nemanja B. Todorović¹, Svetlana S. Goločorbin-Kon¹, Nebojša M. Pavlović¹, Jelena M. Čanji¹, Katarina D. Jeremić¹, Boris Ž. Milijašević², Mladena N. Lalić-Popović¹

¹ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Pomoćne supstance su sastojci lekova koji često predstavljaju njihov najveći deo i u idealnom slučaju radi se o farmakološki i hemijski inertnim jedinjenjima. Međutim, danas su poznati brojni neželjeni efekti ekscipijensa zavisni od doze i puta primene. Cilj rada je bio da se utvrdi zastupljenost ovakvih ekscipijenasa u lekovima koji su dozvolu za puštanje leka u promet dobili od Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), a koji kao aktivni farmaceutske sastojak imaju kortikosteroidno jedinjenje i namenjeni su za lokalnu primenu. Analizirane su subsekcije šest (Lista pomoćnih supstanci) sažetaka karakteristika lekova dostupnih na zvaničnoj veb stranici ALIMS-a. Ekscipijens je smatran da ima potencijal za izazivanje neželjenih reakcija na lek ako je naveden na spisku ekscipijenasa sa poznatim delovanjem (EPD) izdatim od strane Evropske agencije za lekove. Sedamdeset procenata analiziranih lekova je sadržalo bar jedan EPD. Detektovani su propilen glikol i njegovi estri, cetostearil alkohol, holesterol, parahidroksibenzoat, benzalkonijum hlorid, benzil alkohol i lanolin. Najveći deo ovih ekscipijenasa (pet od sedam) imaju funkciju konzervansa u formulaciji leka. Iako kod najvećeg broja pacijenata neželjeni efekti uzrokovani ekscipijensima ne bi trebali biti eksprimirani, poznavanje ove mogućnosti bitno je sa aspekta obezbeđivanja optimalne terapije kod onih pojedinaca kod kojih to nije slučaj.

Zahvalnica: Ovu studiju je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projekat TP31071-2).

Excipients in topical corticosteroid formulations with potential to cause adverse drug reactions

Nemanja B. Todorović¹, Svetlana S. Goločorbin-Kon¹, Nebojša M. Pavlović¹, Jelena M. Čanji¹, Katarina D. Jeremić¹, Boris Ž. Milijašević², Mladena N. Lalić-Popović¹

¹ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Excipients are the constituents of medicines that often matter the biggest part of them and ideally they are pharmacologically and chemically inert compounds. However, a number of threshold- and route-dependent undesired effects of excipients are known today. The aim of this study was to determine the presence of such excipients in medicines that have received marketing authorization from the Medicines and Medical Devices Agency of Serbia (MMDAS), which as an active pharmaceutical ingredient have a corticosteroid compound and are intended for topical administration. Subsections six (List of Excipients) of the summary of product characteristics (SmPC) available on the MMDAS official website were analyzed. An excipient was considered to have the potential to cause adverse drug reactions if it was listed on the excipients with known effect (EKE) list issued by the European Medicines Agency. Seventy percent of the medicines analyzed contained at least one EKE. Propylene glycol and its esters, cetostearyl alcohol, cholesterol, parahydroxybenzoate, benzalkonium chloride, benzyl alcohol and lanolin were detected. Most of these excipients (five out of seven) have a preservative function in the drug formulation. Although the majority of patients will not express the undesirable effects caused by EKE, knowledge of these options is important from the aspect of providing optimal therapy for those individuals who will.

Acknowledgements: This study was supported by The Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia (project TP31071-2).